

10-SINF BIOLOGIYA DARSLIGINING IRSIYATNING UMUMIY QONUNYATLARI. G.MENDELNING IRSIYAT QONUNLARI VA ULARNING MOHIYATI MAVZUSINI O'QUVCHILARGA TUSHUNTIRISHDA QO'LLANILADIGAN SAMARALI METOD VA USLUBLAR

Abdurayeva Parizoda Axliddin qizi¹

Yo'ldashaliyeva Nilufar Shavkatjon qizi²

**Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti,
biologiya yo'nalishi to'rtinchi bosqich talabasi^{1,2}
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059196>**

Abstract. This article discusses methods, techniques, and approaches to studying 10th-grade biology.

Keywords. Heredity or Inheritance, Variability, Hybridology, Alternative, Backcross, Multiple allelism, Codominance.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 10-sinf biologiya fanini o'rganishdagi metodlar, uslublar va yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Irsiyat, o'zgaruvchanlik, dominantlik, resessivlik, gibridologik, alternativ, bekross, ko'p allellik, kodominantlik.

Irsiyatning umumiy qonuniyatlari, genetik merosning qanday tarzda avlodlarga o'tishi, turlar orasidagi xususiyatlarni qanday o'zgarishi va ularning ifodalanishi kabi asosiy biologik jarayonlarni o'rganadi. Ushbu qonuniyatlar va jarayonlar, genetik tizimlarni va xususiyatlarni tushunish uchun juda muhimdir. Quyida irsiyatning asosiy qonuniyatlari, o'zgaruvchanlik, kodominantlik, ko'p allellik va alternativ tushunchalar haqida tafsilotlar keltirilgan: Irsiyatning Umumiy Qonuniyatlari. Irsiyat qonuniyatlari haqida birinchi bo'lib XIX asrda Gregor Mendel o'zining tajribalari orqali asosli nazariyalarni ishlab chiqqan. U genetik xususiyatlarning avlodlarga qanday o'tishi haqida to'rt asosiy qonuniyatni taqdim etdi: Dominantlik va Resessivlik: Mendelning birinchi qonuni bo'yicha, xususiyatlar ikkita allel (gen versiyasi) orqali meros bo'lib o'tadi. Agar bir allel dominant bo'lsa, u boshqa allelni "yengib" chiqadi va organizmda ko'rinadigan xususiyatni belgilaydi. Masalan, yengil rangli ko'zlar resessiv bo'lsa, ular dominant rangli ko'zlar bilan ustun keladi. Naslchilikning ajralish qonuni (segregatsiya): Har bir organizm ikkita allelga ega, va bu allellar gametlar (urug'lar)ga ajralib chiqadi. Har bir gamet bir allelni faqat olib ketadi. Independent ajralish qonuni (independent assortment): Mendelning uchinchi qonuni shuni ko'rsatadiki, ikki yoki undan ortiq xususiyatlar birgalikda meros bo'lib o'tadi, lekin ular bir-biridan mustaqil ravishda ajralib, avlodga o'tadi. O'zgaruvchanlik. Irsiyatning o'zgaruvchanligi - bu organizmlar orasidagi turli xil genetik xususiyatlarning farqlanishidir. O'zgaruvchanlik, ikki asosiy shaklda ifodalanadi: Genetik o'zgaruvchanlik: Bu genlar va allellar darajasida ro'y beradigan o'zgarishlarni anglatadi. Genetik o'zgaruvchanlik mutatsiyalar, rekombinatsiya, va rekombinatsiya jarayonlari orqali yuzaga kelishi mumkin. Mutatsiyalar yangi genetik variantlarni yaratadi, bu esa evolyutsion jarayonlarni boshqaradi. Fenotipik o'zgaruvchanlik: Fenotipik xususiyatlar - tashqi ko'rinish, rang, uzunlik kabi xususiyatlar, genetik va atrof-muhit omillari tomonidan shakllanadi. Fenotipik o'zgaruvchanlik, masalan, ichki va tashqi muhit o'zgarishlari ta'sirida yuzaga keladi. Kodominantlik. Kodominantlik - bu genetik hodisa bo'lib, unda ikkita allel

(dominant va resessiv) birgalikda organizmning fenotipida bir vaqtning o'zida to'liq ifodalanadi. Kodominantlikda har bir allel o'z xususiyatini ko'rsatadi, va ular bir-birini yashirmaydi. Misol sifatida ABO qon guruhlarini keltirish mumkin. A va B allellari kodominantdir, demak, agar bir shaxsda A va B allellari bo'lsa, uning qon guruhi AB bo'ladi. Bunday holda, ikkala allelning xususiyatlari bir vaqtning o'zida ifodalanadi. Ko'p Allellilik. Ko'p allellilik, bir xususiyatni nazorat qiluvchi bir nechta allel mavjudligini anglatadi. Bunda biror xususiyatni bir nechta genetik variantlar boshqaradi. Misol uchun, ABO qon guruhi tizimida A, B, va O allellari mavjud. Bu tizimda faqat ikkita allel mavjud bo'lsa-da, uchta variant mavjud (A, B, O), bu ko'p allellik tizimni tashkil qiladi. Shu bilan birga, bu tizimda A va B allellari kodominant bo'lib, O alleli esa resessivdir. Alternativ Tushunchalar Genetik o'zgaruvchanlik va irsiyat qonuniyatlarida alternativ tushunchalar quyidagi asosiy holatlarni ifodalashda qo'llaniladi: Polygenizm: Bu tushuncha bir nechta genlarning birgalikda bir xususiyatni shakllantirishini bildiradi. Masalan, odamlarning bo'yi yoki teri rangi bir nechta genlarning ta'siri ostida shakllanadi. Epistasis: Bu hodisa bir genning boshqa genni boshqarishi yoki uning ifodalanishini to'xtatishi. Misol uchun, ba'zi ranglar faqat ma'lum genetik kombinatsiyalar mavjud bo'lsa paydo bo'ladi. Pleiotropiya: Bir genning bir nechta fenotipik xususiyatlarga ta'sir ko'rsatishi. Misol uchun, ba'zi genlar bir vaqtning o'zida bir nechta xususiyatlar, masalan, rang va shaklni boshqarishi mumkin. Irsiyatning umumiy qonuniyatlarini o'rganishda qo'llaniladigan metod uslublar biologiya va genetikada muhim ahamiyatga ega. Quyidagi asosiy metodlar va uslublar mavjud:

1. Fazoviy usul (Fenotipik tahlil): Bu usulda organizmlarning tashqi ko'rinishi (fenotipi) va irsiyatdagi xususiyatlar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi. Masalan, X mendelning tajribalari orqali urug'lar va organizmlar fenotipik xususiyatlarining avlodlarga qanday o'tishini o'rgangan.

2. Gibrizatsiya (Xochlanish): Bu usulda ikkita genetik jihatdan farq qiladigan organizmlar bir-biri bilan xochlanadi, shunda avlodlarning genetik tarkibi va fenotipi tahlil qilinadi. Mendelning xochlanish eksperimentlari bu usulning klassik misolidir. 3. Statistik metodlar: Irsiyat qonuniyatlarini statistik tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Bu usul avlodlardagi xususiyatlar tarqalishini (masalan, dominat va resessiv genlar) hisoblashda qo'llaniladi.

4. Genetik to'r (Genetik kartografiya): Bu usul genetik markerlardan foydalanib, genlar orasidagi masofani aniqlash va ularning xususiyatlarni irsiy ravishda qanday o'zaro bog'lanishini tushunishga yordam beradi.

5. Populyatsion genetik metodlar: Populyatsiya darajasida genetik o'zgarishlarni o'rganish, genetik muvozanatning saqlanishi yoki o'zgarishlarini tahlil qilish. Bu usulning asosiy yo'nalishlari evolyutsion jarayonlar, selektsiya va genetik driftni o'rganishga qaratilgan.

6. Molekulyar genetik metodlar: DNT, RNA va oqsillarni tahlil qilish, genetik materialni o'qish va undan xulosa chiqarish. Molekulyar metodlar, ayniqsa, genetik markerlar, PCR, va genetik tahlillar orqali irsiyatning nozik qonuniyatlarini o'rganish imkonini beradi.

7. Krossover va rekombinatsiya tahlili: Bu usulda genetik materialning o'zaro almashinuvi va kombinatsiyasi, ya'ni rekombinatsiya jarayonlari, irsiy xususiyatlarning yangi kombinatsiyalarini yaratishda qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish mumkin. Ushbu metodlarning kombinatsiyasi irsiyatning murakkab qonuniyatlarini tushunishda yordam

beradi, va ular organizmlarning turli xil xususiyatlarini aniqlash, genetik tuzilmasini o'rganish va yangi biotexnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Biologiya o'qitishning rivojlantiruvchi metodlarini qo'llash uslublari — bu o'quvchilarning faolligini, mantiqiy fikrlashini, mustaqil ishlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish uslublari. Ushbu metodlar biologiya fanini samarali o'rgatishda o'quvchilarni faollashtirish, innovatsion fikrlashga rag'batlantirish, va o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Quyida rivojlantiruvchi metodlarni qo'llash uslublari keltirilgan:

1. Problema yechish yondashuvi: O'quvchilarga biologik masalalarni yechish uchun muammolar taqdim etiladi, ular bu muammolarni guruhlarda yoki mustaqil ravishda hal qilishga harakat qilishadi. Muammo o'quvchilarga biologik jarayonlar yoki hodisalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Qo'llash: Masalan, o'quvchilarga atrof-muhitdagi ekologik muammolarni (masalan, iqlim o'zgarishi yoki o'simliklar va hayvonlar populyatsiyasining kamayishi) hal qilish uchun bilimlaridan foydalanishni taklif qilish. O'quvchilar ekologik tizimning o'zgarishlarini tahlil qilish va bu muammolarning yechimi haqida bahslashishadi.

2. Loyiha asosidagi o'qitish (Project-Based Learning): O'quvchilarga biologiya fani bilan bog'liq muayyan loyiha yoki tadqiqot ishlari beriladi. Loyiha orqali ular mustaqil ravishda biologik muammolarni o'rganishadi, o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishadi. Qo'llash: O'quvchilarga o'zlarini biologik tadqiqotchi sifatida tasavvur qilishga va ekologik tadqiqot, hujayra tuzilmasi yoki boshqa biologik jarayonlarga oid loyiha yaratishga rag'batlantirish. Loyiha natijalari o'quvchilarni amaliy tajribaga asoslangan bilim olishga undaydi.

3. Interaktiv o'qitish: O'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undash, interaktiv vositalar va metodlar yordamida biologiyani o'rgatish. Bu metod o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirish, savollar berish, o'zaro fikr almashish imkoniyatini beradi. Qo'llash: Masalan, darslarda guruhli muhokama, teskari savollar, onlayn testlar va interaktiv dars materiallaridan (animatsiyalar, videolar) foydalanish. O'quvchilar o'rtasida muloqot va o'zaro ta'limni rag'batlantirish.

4. Laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar: O'quvchilarga biologik hodisalarni o'z ko'zlari bilan ko'rish, amaliyotda o'rganish imkoniyati berish. Laboratoriya ishlarida o'quvchilar ilmiy usullardan foydalangan holda biologik tajribalar o'tkazadilar. Qo'llash: Biologiya laboratoriyasida hujayra tuzilmasini, fotosintez jarayonini yoki genetik tajribalarni amalga oshirish. O'quvchilar tajriba natijalarini tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganadilar. Bu usul o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5. Kreativ va ijtimoiy faoliyat: O'quvchilarni kreativ va amaliy yondashuvlar orqali biologiya fanini o'rganishga jalb qilish. Bu usul o'quvchilarga biologik muammolarga turli xil kreativ echimlar topishga imkon beradi. Qo'llash: O'quvchilarga biologik mavzular asosida san'at yoki dramatik ishlanmalar yaratish, masalan, "o'simliklarning hayotiy siklini" sahnalashtirish yoki ekosistemaning muvozanatini ko'rsatuvchi kolajlar yaratish. Bu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va biologiya fanini kengroq kontekstda tushunishni rag'batlantiradi.

6. Simulyatsiya va modellashtirish: Biologik jarayonlar va tizimlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilarga murakkab biologik jarayonlarni tushuntirish. Bu usul o'quvchilarga abstrakt tushunchalarni real holatga o'xshash tarzda ko'rishga imkon beradi. Qo'llash: Masalan,

ekologik tizimlarning ishlashini kompyuter simulyatsiyalari yordamida o'rgatish. O'quvchilar hayvonlar va o'simliklarning o'zaro aloqalarini ko'rib, simulyatsiyada o'zgarishlar kiritib, qanday o'zgarishlar yuzaga kelishini kuzatishlari mumkin.

7. O'quvchilarni reflektiv yondashuvga undash: O'quvchilarga o'z tajribalari va o'qiganlari haqida o'ylash va xulosa chiqarish imkoniyatini yaratish. Bu usul o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish va o'z fikrlarini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qo'llash: Darsdan so'ng o'quvchilarga biologiya bo'yicha fikr-mulohazalarini yozish, ularni guruhlariga bo'lib muhokama qilish va qanday yangi bilimlar olishgani haqida o'z fikrlarini aytish. Bu usul o'quvchilarning o'z o'rganish jarayonini tahlil qilishga yordam beradi.

8. Individual va guruhli ishlar: O'quvchilarga individual ishlash imkoniyatini berish, ammo guruhli faoliyatlar orqali ham kooperativ o'qish jarayonini tashkil etish. Bu usul o'quvchilarning jamoada ishlash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qo'llash: Biologiya darslarida o'quvchilarga individual tadqiqotlar yoki amaliy ishlar berish, shuningdek, guruh bo'lib loyihalar yaratishga undash. O'quvchilar guruh bo'lib birgalikda biologik muammoni hal qilishadi va bilimlarini baham ko'rishadi.

9. Gamifikatsiya (o'yin elementlaridan foydalanish): O'quvchilarga o'qish jarayonini qiziqarli va motivatsion qilish uchun o'yin elementlarini joriy etish. Bu metod o'quvchilarning biologiyaga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Qo'llash: Biologiya bo'yicha testlarni yoki tadqiqotlarni o'yin shaklida o'tkazish, masalan, "biologik viktorina", "qidiruv o'yinlari" yoki "o'quvchilarning biologik laboratoriyasini yaratish" kabi o'yinlarni tashkil etish.

Irsiyatning umumiy qonuniyatlari, o'zgaruvchanlik va kodominantlik kabi tushunchalar organizmlar orasidagi genetik xususiyatlar qanday o'zgarishini xususiyatlarning paydo bo'lishini va avlodlarga qanday o'tishini tushunishda muhim rol o'ynaydi.

ACADEMY

References:

1. Populyatsiya genetikasidagi usullar "Principles of Population Genetics" (Daniel L. Hartl, Andrew G. Clark).
2. Mendelning qonunlari va ularning amaliy qo'llanilishi "Molecular Genetics of Inherited Disease" (Francis S. Collins, David G. Vance).
3. Qiyosiy genetika va filogeniya metodlari "Evolutionary Analysis" (Scott Freeman, Jon C. Herron).
4. Genomika va yirik ma'lumotlarni tahlil qilish "Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis" (David W. Mount).
5. Qayta ishlab chiqish va eksperimentallik metodlari "Molecular Biology of the Cell" (Alberts et al.).
6. Genetikaning statistik usullari "Statistics for the Life Sciences" (Myra L. Samuels).